

YOSHLAR TARBIYASIDA O'ZBEK SAN'ATINING AHAMIYATI

Jasurbek Yigitaliyev Yo'ldashali o'g'li

Farg'ona davlat universitetni Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998976243034

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

Maqolada me'morchilik va amaliy san'atning tarixiy taraqqiyoti va ularning turlari, ularning insoniyat jamiyatidagi o'rni, me'morchilik yodgorliklarini amaliy bezak san'atining u yoki bu turi bilan bezash va bu san'at turlarini yoshlarga o'rgatish masalalari ko'rib chiqiladi. Ularning ijodiy komponentlarini shakllantirish orqali.

Kalit SO'ZLAR Marosim, yodgorlik, ramziylik, kiyim-kechak, ramz, zargarlik buyumlari, haykal, rasm, me'morchilik, raqs, musiqa, deraza, eshik, opera, balet, uy xo'jaligi, buyum, yog'och, suyak, qora loy, ganch, masjid, madrasa, xonaqoh, hunarmandchilik, shift, to'sin, vassa, bino, devor, gumbaz, mehrob, naqsh nigor.

KIRISH

“Biz boy madaniy merosimizni asrab-avaylashimiz va kelajak avlodlarga yetkazishimiz kerak”. Qadimda odamlar devor va toshlarda ov jarayonlari, janglar, bayramlar, marosimlar tasvirlangan. Xususan, Afrosiyob, Varaxsha, Bolaliktepa va boshqa yodgorliklar qoldiqlari bundan dalolat beradi. Rangli o'simlikka o'xshash geometrik naqshlar, ularning joylashishida chuqur ma'no. Tasvirlangan naqshlarda ramzlik ustunlik qiladi. Ajdodlarimiz qadimiy obidalarni nafis naqshlar bilan bezab, ular orqali o'z orzu-umidlarini, muhabbatlarini

tarannum etgan. Naqqosh ajdodlarimiz inson ruhiyatini juda chuqur va har tomonlama o‘rganib, uylarni ajoyib naqshlar bilan boyitgan. Qadim zamonlarda naqqoshlik san’ati shu qadar rivojlanganki, ular chizgan yoki chizgan naqshlar orqali bir-birlari bilan jim ovozda gaplasha olishgan, deydi kekxa ustalarimiz. Rasm tilini bilish uchun har bir elementning ramziy alifbosini va naqsh rangini bilish kerak edi. Alisher Navoiy , Abu Rayxon kabi dunyoga mashhur olim, shoir va rassomlar Beruniy , Abu Ali ibn Sino, al-Xorazmiy, Nizomiy Ganjaviy , Nosir Xusrav Dexlaviy , Kamoliddin Behzot , Maoniy , Firdavsiy , Umar Xayyom, Bobur tabiatning go‘zal naqshlari bilan bezashga chaqirgan. Odamlar go'zallik bilan yaqin do'st va birodar bo'lishga da'vat etiladi .

NATIJA

Qadim zamonlardan beri mebel chiroyli naqshlar bilan bezatilgan. U rasm deb nomlangan. Amaliy san’atning bu turi mamlakatimizda azaldan rivojlangan bo‘lib, u yerda o‘zbek ustalari nafaqat uy-ro‘zg‘or buyumlari, balki turar-joy va jamoat binolarining devor va shiftini ham bezatadi. Ushbu san'at turida har bir xalq o'zini o'zi yaratadi. Masalan, rus amaliy san’atida usta tekis yog‘och yuzaga o‘simliksimon naqsh chizib, unga maxsus bo‘yoqlar beradi. Quriganidan so'ng, bo'yoq xira bo'lmasligi uchun bir necha marta qo'llaniladi. O‘zbek ustalarining ish uslubi boshqacha. Ustalar eskiz bo'yicha duradgor tomonidan ishlangan yog'ochga elim surtadi va sirtini zımpara bilan ishqalagandan so'ng, bronza materialı beriladi. Keyin kompozitsiya bronza asosga bo'yalgan, ustiga qora bo'yoq qo'llaniladi, so'ngra naqsh yasaladi. Naqshlar xira bo'lmasligi uchun toza lak bir necha marta qo'llaniladi. Rassomlik xalq amaliy san’atining eng qadimiy va keng tarqalgan turlaridan biridir. Naqqoshlik san’atining jadal rivojlanishi O‘rta Osiyoda islom dinining kirib kelishi bilan bevosita bog‘liq. Chunki islom dini jonzot tasvirini

taqiqlagan. VIII-IX asrlarda, ayniqsa, Buxoroda hunarmandchilik rivojlandi. IX asrdan X asrgacha girih san'ati ravnaq topdi. Arab yozuvi bezak darajasiga ko'tarilgan. Masalan, bu davrda kufiy yozuvi keng qo'llanilgan bo'lsa, XI-XII asrlarda me'morchilikda nos yozuvi keng qo'llanila boshlandi. Naqshlarga gulli, geometrik, turli arab naqshlari va boshqalar kiradi. "Rasm" san'at, hunarmandchilik va milliy san'atda alohida o'rin tutadi. Buni xalq amaliy san'atining barcha turlarida uchratasiz. Rassomlik san'ati qadimiy va o'lmasdir. Naqqoshlik san'atining mustahkamligidan yurtimiz me'moriy yodgorliklaridagi devoriy suratlar va bezaklar dalolatdir. Milliy me'morlikda naqqoshlik san'ati asosan shift, to'sin va guldonlar, binolar devorlari, gumbaz va mehroblarni bezashda qo'llaniladi.

Rangtasvir san'ati oldida qancha to'siqlar bo'lmasin, u O'zbekiston me'morchiligida muhim o'rin tutgan. Rangtasvir amaliy san'atning bir turi bo'lib, manzarani muayyan elementlar orqali o'ziga xos tarzda monoxromatik tarzda tasvirlash, unda elementlarning ma'lum darajada o'zaro ta'siri diqqatni tortadi. Naqshlar naqshli mebel, uy-ro'zg'or buyumlari, devorlar va katta hajmdagi bezaklar va idishlarda takrorlanadi. Rassomlar o'zlarining eng yaxshi tilaklarini murakkab naqshlarda ifodalaydilar. Rassomlik insonda yuksak badiiy didni shakllantiradi. Naqshlar, me'moriy yodgorliklar, turar-joy binolari hamisha ilhom manbai bo'lgani bilan birga zavq-shavq ham bo'lgan.

XULOSA

O'zbek xalq amaliy san'ati ham san'at, ham kasb hisoblanadi. Bu ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida qadrlanib kelayotgan xalq bezak san'atining durdona asaridir. Tarixda va bugungi kungacha saqlanib qolgan amaliy san'atning bu turlari kelajakda yanada qadrlanadi. Zero, o'yilgan, chizilgan, tirnalgan, chizilgan

betakror naqshlar inson idroki, inson tuygʻulari ifodasidir. Bu yog'och, suyak, qora loy, gips va boshqalarga yuborilgan hayot qo'shig'idir. Qolaversa, hayot qo'shig'i goh-goh jaranglab turadi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev S.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik [Let us live freely and prosperously in the new Uzbekistan]. –Tashkent: Tasvir, 2021, 52.
2. Akhmedov M.B. Yog'och o'ymakorligi [Woodcarving]. –Tashkent: Adabiyot uchkunlari, 2017, 220.
3. Bo'latov S.S., Tolipov N.X. Go'zallik falsafasi [The philosophy of beauty]. – T.: Fan va texnologiya, 2008. 128.
4. Ko'ziyeva Z.E. Khalk amaliy san'ati [Folk art], – Navoiy.: 2012, 52.
5. Zohidov P.S.Me'mor _ olami [Arxitektura olami]. – Toshkent: Komuslar bosh taxriryati , 1996, 240.
6. Saodat Maxkamova Baxtiyarovna . (2021). Bo'lajak o'qituvchilarni badiiy G'afurga tayyorlash masalalari Abdurahmonov maktabda tasviriy san'at asarlari tahlili. Evro-Osiyo konferentsiyalari, 5(1), 13–18. <http://papers.euroasiaconference.com/index.php / eac /article/view/437> dan olindi